

POLAND

POLAND

**ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ МОНОЦИТОВ И НЕЙТРОФИЛОВ У
ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ****НУРОВА Г.У.¹ ШОДИЕВА М.Б.²**

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197467>

Известно, что моноциты являются популяцией иммунокомпетентных клеток, являющихся основой всей моноцито-макрофагальной системы организма. Они уничтожают чужеродные микроорганизмы (особенно облигатных внутриклеточных), поврежденные или дефектные собственные клетки, участвуют в регуляции образования других иммунокомпетентных клеток, презентуют информацию об антигене лимфоцитам, из них дифференцируются тканевые макрофаги [1].

Целью данной работы было изучение функциональной активности моноцитов и нейтрофилов детей с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух.

Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели нами были проведены клиничко-лабораторные и иммунологические исследования у 53 детей от 7 до 18 лет, постоянно проживающих.

Для верификации диагноза использовали методы риноскопии, отоскопии, фарингоскопии, непосредственной ларингоскопии и цифровой рентгенографии. Все диагнозы были подтверждены бактериологическими общепринятыми микробиологическими методами, идентификацию возбудителей проводили по Bergy's Manual Microbiology (1997).

Функциональную активность моноцитов *in vitro* определяли по двум основным показателям: по фагоцитарной активности моноцитов (ФАМ) и по выявлению вирусных включений в моноцитах (ВВМ) у 53 больных детей с риносинуситом.

Выводы.

Таким образом, при различных риносинуситах у детей снижается ФАМ крови, что обуславливает развитие хронического гнойного очага и формирует условия для внутриклеточного персистирования вирусов, которая характеризуется увеличением моноцитов с вирусными включениями.